

SUPERPOWERS: O USO DOS PODERES DOS SUPER-HERÓIS PARA ENSINAR CIÊNCIAS

Paula Bernardes de Moraes (PQ)^{1*}; Weverton Juan Rezende da Cruz¹; Ysabelle Helena Pacheco de Moraes da Silva¹;
Marcelly Cristine Sousa do Carmo¹; Jonathan Rezende da Costa¹

¹Secretaria de Estado de Educação-GO/Seduc-GO

Resumo

Neste ano, tivemos a incrível oportunidade de participar da eletiva "A Ciência dos Superpoderes" no Colégio Estadual Professora Taís Santos Neves Carvalho. Essa matéria foi criada e lecionada pela Professora Paula Bernardes de Moraes, com o objetivo de explorar como os superpoderes vistos nos filmes podem ser explicados pela ciência, e até mesmo como poderiam acontecer na vida real! O principal objetivo da eletiva era que nós, alunos, entendêssemos melhor a ciência por meio desses superpoderes divertidos, e acredito que todos nós conseguimos aprender isso e muito mais. Para tornar isso possível, assistimos a vídeos e realizamos algumas experiências. Por exemplo, estudamos a biologia por trás da regeneração rápida, como a do Wolverine, e fizemos experimentos com materiais que podem absorver muita energia, como o vibranium do Pantera Negra. Também aprendemos sobre a física da superforça e da invisibilidade, utilizando as leis da física e da química que regem nosso mundo. Os resultados foram superinteressantes! Descobrimos que muitos superpoderes podem ser explicados de forma simples com a ciência que aprendemos na escola, o que despertou ainda mais o nosso interesse nas matérias convencionais, pois agora vemos como elas podem ser aplicadas em coisas super legais. Ao final, a conclusão de todos nós foi que a ciência é quase como ter superpoderes na vida real, e com esse aprendizado, produzimos várias histórias em quadrinhos com personagens criados por nós, cada um com seu superpoder, mas explicando a ciência por trás de cada um deles. Aprendemos que, mesmo que não possamos voar ou levantar carros com as mãos, com a ciência e a tecnologia podemos fazer coisas incríveis e melhorar o mundo. Essa eletiva nos fez gostar ainda mais de Ciências, e agora sempre tentamos pensar como cientistas quando vemos algo incrível nos filmes ou na vida real. Acho que todos nós saímos dessa experiência pensando um pouco como super-heróis cientistas! Estamos muito felizes por termos participado dessa eletiva, porque agora vemos a ciência de uma forma totalmente nova e emocionante.

Fonte: Próprio autor

Categoria: Mostra de Trabalhos de Química para o Ensino Fundamental e Médio de Jataí

✉ *pbmoraes154@gmail.com

doi 10.5281/zenodo.14773269